

ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ ОСТРОГО ХАШИМОВА

Андакулова Кимёхан Рашид дочь

Студентка 2 курса бакалавриата узбекского языка и литературы Нукусского государственного педагогического института

Аннотация: Основная цель литературы – донести до сознания учащегося на уроках литературы понятие духовности, сформировать и развить его человеческие чувства, словом, воспитать сегодняшнего «Совершенного человека». Поэтому, показывая путь жизни и творчества его создателей, изучая и комментируя их произведения, внедряя в произведение содержание произведения и понятия гуманизма, прививая такие понятия, как любовь, последствия, любовь к страны, совести и веры читателю, посмотрите, насколько актуальна тема.

Ключевые слова: литература, методология, Идеальный человек, Откир Гашимов.

События и изменения в нынешнюю эпоху глобализации, как и в любой другой сфере, ставят перед литературой большие задачи. Прежде всего, на уроках литературы основная цель литературного поля - донести до сознания учащегося понятие духовности, сформировать и развить его человеческие чувства, словом, воспитать сегодняшнего «Совершенного человека». Поэтому, показывая путь жизни и творчества его создателей, изучая и комментируя их произведения, внедряя в произведение содержание произведения и понятия гуманизма, прививая такие понятия, как любовь, последствия, любовь к страны, совести и веры читателю, посмотрите, насколько актуальна тема. Откир Гашимов – один из самых популярных и любимых писателей узбекского народа. Многие рассказы писателя, такие как

«Весна не возвращается», «Слушай свое сердце», «Есть свет, есть тень», «Произведения мира», «Между двух дверей», «Жизни, проведенные в сон», «Два раза два по пять», рассказы, романы – произведения, которые находятся в сердце нашего народа.

Они очень убедительно изображают проблемы времени и их последствия. Особенно среди них особое место занимает роман «Тушда хэчган умлар», написанный уже после обретения нами независимости. В этом романе под видом «борьбы со взяточничеством и пресечения его» центром, под видом «борьбы со взяточничеством и пресечения его», под видом «борьбы со взяточничеством» и «Узбекский труд» с названиями «хлопковый труд» и «узбекский труд» в этом романе. крови на чужбине и стали невинно мучениками. Судьба "Рустамов", трудности "ВОВ", скитания "репрессивного периода" и некоторые "дефекты", обострившиеся в 80-х годах и их последствия отразились мечты и чаяния нашего народа, подобные счастью иметь детей.

Роман написан с сильной болью, и в нем мы видим художника, углубившего свое мышление и созревшего в социальных муках. Потому что художник видел и чувствовал эту среду своими глазами. В связи с этим критик А. Расулов так комментирует содержание духа произведения: О. Хошимов не ограничился описанием характера людей в «Снах житий». Как и во времена Шуры, отразить это невозможно, уже нет давления неписаных законов, гласящих, что человек должен быть просвещен главным образом в своей социальной сущности». Художник идет своим философским путем в выборе имен персонажей этого произведения. Например: Всю свою жизнь он посвятил служению государству Советов, своими руками превратил детей нации в «чужие элементы», с подозрением относится к жене и собственному ребенку, когда придет время, чужд понятиям религии и нации Аниевич со временем превратится в «ненужный предмет».

Писатель как бы говорит нам, что Саат — это «время», Ганиевич —

«добыча», «как ни мимолетно угнетение, в этом мире остается только добро». Роман изображает сцены из реальной жизни, объединяя Рустама, его любимую жену Шахнозу и родителей Рустама в основную сюжетную линию. Пьеса начинается со смерти Рустама. По ходу событий писатель раскрывает сущность системы, вызвавшей «рустамлярскую» трагедию, выясняя подробности гибели главного героя. Он умело показывает, что у человеческого ребенка нет достоинства и что его судьба решается в руках комиссаров, создавших систему.

Кажется нелогичным, чтобы такой отважный юноша, как Рустам, выбрал смерть и покончил жизнь самоубийством в расцвете сил. Но если хорошенько подумать, то и афганская война, и тысячи невинных жертв, и репрессии народа под предлогом «узбекских дел» нелогичны. Рустам является жертвой этой иррациональности. Сам писатель говорил по этому поводу: «Это были времена, когда время Шуры подошло к концу. С одной стороны, идет афганская война. С другой стороны, под предлогом «узбекских дел» наш народ играет мечом репрессий. «Железные гробы» наших молодых солдат прибывают один день из Афганистана и один день из страны. Это как кошмар...» Название романа было выбрано не зря. Адиб относится к социальному и духовному состоянию нации, которая 70 лет находилась в состоянии сна и жила во сне. В пьесе отец Рустама, долгие годы живший верой и правдой коммунистическому завету, говорит в письме к сыну после отсидки за клевету: «Когда я думаю об этом, моя прошлая жизнь — не жизнь, а сон.

Мне как будто приснилось, что кто-то принял снотворное, сам того не осознавая: иногда мне снился сладкий сон, иногда опасный, и я следовал за ним, куда бы меня ни тащил этот «кто-то»... и ждал, пока не проснусь. «Я устал... и теперь, когда я просыпаюсь и оглядываюсь, таких, как я, много...».

Эти слова относятся не только к председателю, увидевшему несправедливость строя, в котором он жил, и несправедливо пострадавшему, но и ко всем героям романа, и тысячам жертв в их лице. Очнувшись от этого кошмара, они убеждены, что идеи, в которые они верили, напрасны, а то, во что они верили всю жизнь, стало миражом. Романы, рассказы и повести содержали в себе и извечную главную проблему искусства слова — художественный анализ человеческой судьбы и души. Во многих местах автор художественно выразил чрезвычайно изящные процессы в психике героев наряду с трактовкой актуальных социальных проблем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Литература. Для 10 класса общеобразовательной школы. - Т.: 2014.
2. Ахмедов С., Касимов Б., Кочкаров Р., Ризаев Ш. Литература (учебник для 5 класса). Восток. - Т.: 2015.
3. Юлдошев К. Научно-теоретические основы обучения литературе. Учитель. - Т.: 1996.